

Gestión de Relación con el Cliente (CRM): Estrategia Competitiva Empresarial para el Incremento de Ventas

A. Lozano Luna^{1*}; E. A. Romero Flores¹; L. F. García Zárate²; F. Aguirre y Hernandez¹; N. Ortega Petterson¹

¹Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba, Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación, Oriente 9, Emiliano Zapata sur, C.P. 94330, Orizaba, Veracruz, México.

² Tecnológico Nacional de México / Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo de Orizaba, 1ª. De calle 2 Col. Librado Rivera, C.P. 94380, Orizaba, Veracruz, México.

*alejandroll10@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La Gestión de Relación con el Cliente, está compuesta por un conjunto de estrategias de negocios y tecnología enfocadas en el bienestar y satisfacción del consumidor; busca proyectar un valor agregado a los clientes, con la constante comunicación que se ejerce de la relación bilateral de empresa y cliente. En la actualidad la Gestión de Relación con el Cliente es indispensable para las empresas que buscan fidelizar a sus clientes y como consecuencia tener un incremento en sus ingresos, para ello es importante seguir un procedimiento que se adecuó a las características que tiene cada organización. El presente trabajo muestra un procedimiento de investigación e implementación adaptado a una comercializadora localizada en la ciudad de Orizaba, Veracruz, que pretende posicionarse dentro del mercado competitivo en el que se desenvuelve, consiguiendo que los ingresos de la organización se eleven considerablemente.

Palabras clave: *Relación, Cliente, Incremento, Ventas.*

Abstract

Customer Relationship Management is composed of a set of business and technology strategies focused on consumer welfare and satisfaction; seeks to project an added value to customers, with the constant communication that is exercised from the bilateral relationship of company and client. Currently, Customer Relationship Management is essential for companies that seek to retain their customers and as a result have an increase in their income, for this it is important to follow a procedure that suits the characteristics that each organization has. The present work shows a research and implementation procedure adapted to a marketer located in the city of Orizaba, Veracruz, which intends to position itself within the competitive market in which it operates, getting the organization's revenues to rise considerably.

Key words: *Relationship, Customer, Increase, Sales.*

Introducción

La buena gestión de clientes es la piedra angular sobre la cual se debe sostener el desarrollo y crecimiento de toda empresa (Rexach, 2013). Es por ello que los expertos en Marketing de la IE Business School, explican que el cliente se ha convertido en el centro de toda la gestión de las grandes organizaciones, para que esto pueda ocurrir se tuvieron que realizar varios cambios significativos; pero en dos áreas particulares fue donde tuvo mayor auge; la primera es en que los clientes tienen un poder de negociación muy elevado, verificando que los productos tengan mejores condiciones en cuanto a la relación calidad y precio (Quiroa, 2014), dadas las circunstancias, los clientes ahora cada vez son más

exigentes debido a que ahora gracias a las páginas web, redes sociales, medios de comunicación se encuentran más informados sobre las experiencias con la gran variedad de marcas.

La segunda es la tecnología, sirve para los clientes como un acceso inmediato para poder comparar información a través de distintas páginas web y aplicaciones móviles. Para las organizaciones el desarrollo tecnológico ha servido para poder ser más eficiente al momento de monitorear el comportamiento de los clientes lo más íntegramente posible y poder dar atención en forma personalizada.

De acuerdo a la International Finance Corporation (IFC), existen aproximadamente 4.2 millones de Unidades Económicas en México, del total existente, 99.8% son consideradas Pequeñas y Medianas empresas (Pymes), y son las encargadas de aportar el 42% del PIB, generando el 78% del empleo del país (Forbes, 2018).

En correlación con esta visión, la presente investigación se ha llevado a cabo de manera interdisciplinaria, corresponde al trabajo de tesis de grado de la Maestría en Ingeniería Administrativa, del Tecnológico Nacional de México campus Orizaba. Se enfoca a una Mipyme que comercializa más de 10,000 productos contenidas en diferentes líneas, como son las autopartes, plomería, ferretería y material eléctrico, localizada en la ciudad de Orizaba, Veracruz

La ciudad de Orizaba, Veracruz se encuentra ubicada en el centro del estado, colindante con las localidades de Rafael Delgado, Río Blanco y Mariano Escobedo, de acuerdo a INEGI, existe un aproximado de 125,778 habitantes de los cuales un 32.3% de la población se encuentra entre las edades de 0 a 19 años de edad por lo tanto el 67.7% de los habitantes son posibles clientes, es decir un número aproximado de 85,152 (Planeación, 2017).

Metodología

Para el desarrollo de la metodología, se fusionaron diferentes técnicas de Customer Relationship Management, usadas en diferentes tamaños, características internas y externas de organización (Nugrohoa, 2017) y (Garfias, 2015). Con la implementación de la estrategia de negocios CRM, se estima que el nivel de ingresos de la comercializadora logre un incremento significativo en comparación con los resultados anteriores, estableciendo un crecimiento constante y así mismo poder fidelizar a nuevos clientes.

Figura 1 Metodología sobre la implementación de CRM

Resultados y discusión

1. Análisis situacional de la empresa

Para el análisis interno y externo de la organización, se unieron dos herramientas para poder obtener la mayor cantidad de información posible; el análisis FODA como apoyo al proceso de planeación estratégica, que proporciona datos necesarios para la implementación de acciones, medidas

correctivas y generación de nuevos proyectos (Yuan, 2013); y las cinco Fuerzas de Porter que ayuda a valorar las acciones que hacen los competidores actuales y que pueden utilizarse para identificar las nuevas áreas de oportunidad (Porter, 2008). El diagnóstico tuvo mayor énfasis en el área de ventas, situación organizacional, para esto se requirieron datos históricos de la organización, apoyo de la gerencia y colaboradores con el fin de ampliar el panorama acerca de la situación actual de la empresa, para posteriormente comprar los datos que se obtendrán al terminar la implementación del proceso propuesto. (Alvarez, 2001)

Como efecto del análisis situacional de la organización utilizando el análisis FODA y las cinco fuerzas de Porter, se pudieron definir factores imprescindibles para tomar en cuenta después en la elaboración de la estrategia que fuera apta de acuerdo a las condiciones de la Comercializadora Garza. Entre los elementos que son considerados cruciales, se encuentran los siguientes factores:

Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
- Amplio catálogo de productos - Servicio especializado - Calidad en los productos - Precios accesibles - Personal capacitado - Buenos recursos financieros - Equipo tecnológico nuevo	- Obtención de nuevos clientes - Mejorar el posicionamiento - Incrementar ingresos - El número de clientes se eleva - Fuerte poder adquisitivo de los clientes	- Mal manejo de inventarios - No hay programa de metas - No existe página web - No hay conocimiento sobre el mercado - Falta de motivación del recurso humano	- Inseguridad - 22 comercializadoras en la zona, gran competencia - Falta de conocimiento sobre la organización - Competencia directa cercana - Los proveedores tienen gran poder de negociación.

Tabla 1 Análisis situacional de la organización

En la ciudad de Orizaba, Veracruz se encuentran un gran número de competidores, para ser exactos, 22 organizaciones, que se encargan de comercializar los mismos productos, debido a que existe un comercio centrado con proveedores que abastecen las diferentes comercializadoras simultáneamente. La competencia es incesante, debido a que el número de clientes sigue creciendo. La organización no cuenta con metas a corto y largo plazo, es necesario establecer metas para poder saber si la organización se encuentra estancada o se están cumpliendo los objetivos que se establecieron por la gerencia. No se cuenta con apoyo de las nuevas tecnologías, además que no se cuenta con ningún tipo de promoción de la organización, asimismo no existe una base de datos sobre los clientes de la organización.

2. Elaboración de la Estrategia e Integración del Recurso Humano

La gran mayoría de las organizaciones no cuentan con una estrategia de crecimiento de su organización, el sistema de CRM se encarga de potencializar y automatizar en gran medida el proceso de venta (Garrido, 2008), para poder lograr una implementación exitosa se debe maximizar el procedimiento que se elija (Rouse, 2012). En cuanto a la elaboración de la estrategia se retomaron procedimientos y factores obtenidos en el análisis situacional de la empresa, logrando adecuar la siguiente estrategia a la organización:

- I. Conocer el proceso de Venta
- II. Identificar las necesidades de la organización y del cliente
- III. Establecer objetivos a lograr
- IV. Adiestrar a los colaboradores
- V. Campaña de Marketing
- VI. Analizar y mejorar

En la estrategia se necesitó de la completa colaboración de los trabajadores para poder tener una idea de todos los procedimientos que se deben de realizar, para gestionar una correcta relación con el cliente y prospectos, se necesitó de un adiestramiento sobre las tecnologías de información que fueron implementadas en el presente proyecto.

3. Análisis e Integración de los clientes de la organización

En el año de 1960, Theodore Levitt definió un término de Mercadotecnia, lo llamó “Marketing Miopía”, expone el comportamiento de las empresas y su peculiar ceguera, al estar enfocados plenamente a la producción de sus productos y mejorando sus servicios, y no prestar atención a las necesidades y preferencias de sus clientes (Hoffmann, 2016).

Para la integración de los clientes, se realizó una base de datos en Excel compuesta de cuatro datos indispensables para su llenado, lo que es el nombre, correo electrónico, producto que compró y la fecha, con la finalidad de que al tener la infraestructura necesaria, se realice la campaña de Marketing, utilizando el Mailing como una herramienta conjuntamente de las redes sociales y la página web. Simultáneamente se identificaron y evaluaron los procesos de compra de los clientes por medio de un cuestionario basado en la bibliografía, El Emprendedor de Éxito (Alcaraz, 2011) e Introducción a la Investigación de Mercados (Laura Fischer, 2008); compuesto por siete preguntas; a continuación se expondrán los resultados más relevantes de una muestra representativa de la población, condensando a 100 encuestas.

Gráfico 1 Frecuencia de uso de las diferentes líneas de productos de la organización

Gráfico 2 Características más importantes para la elección de un producto, la ponderación se realizó como 1 más importante y 9 menos importante

Gráfico 3 Medios para realizar compras de todo tipo

4. Desarrollo de la Estrategia

I. Conocer el proceso de Venta

Figura 2 Sistema de Distribución de la organización

El proceso de venta de la organización consta de tres etapas que son de la relación trilateral del productor con el mayorista y el consumidor; el productor es el responsable de la distribución este acuerdo llegó debido a que es donde se establecen los convenios de compra para la organización y se puedan ofertar productos a un precio más económico que el resto de las organizaciones sin pasar por un minorista.

II. Identificar las necesidades de la organización y del cliente

Para cualquier organización es necesario conocer en forma directa al cliente, especialmente los aspectos relacionados con los productos o servicios ofertados, en lo que respecta a la opinión sobre la calidad del producto, precio que está dispuesto a pagar, es por ello que es preciso indagar sobre su opinión en un instrumento como la encuesta (Rodríguez, 2011). Para poder saber los procesos de compra de clientes y prospectos se realizó una encuesta cuidadosamente planeada, con la finalidad de saber cuáles son los aspectos que el cliente categoriza como más importantes al momento de realizar una compra.

III. Establecer objetivos a lograr

Para poder tener un mejor control sobre la estrategia y el proceso que se implementó, se establecieron objetivos por la gerencia en la cual se fijó a un corto plazo, es decir en un lapso de 3 meses, lograr implementar las estrategias de Customer Relationship Management para tener un crecimiento constante de ingresos.

A un mediano plazo, lograr que la organización sea reconocida dentro del mercado, logrando incrementar el número de clientes y convenios que se tengan con diferentes organismos, estableciendo un nivel de ingresos creciente cada mes. En un largo plazo se pretende ser una organización que cumpla los requisitos de los clientes y poder tener la capacidad de proveer los productos a sus clientes de manera eficiente y continuar expandiendo el catálogo de productos que se ofertan.

IV. Adiestrar a los colaboradores

A los cuatro colaboradores que se encargan de ofrecer sus servicios a la organización, se les dio asesoramiento acerca de cómo manejar las bases de datos correctamente, desde como saludar, ofrecer las promociones y descuentos que se tienen en el momento. Se adiestró e implementó el cobro a domicilio utilizando terminales inalámbricas bancarias para poder tener una mayor cantidad de ventas tanto en efectivo como por tarjetas de crédito o débito.

V. Campaña de Marketing

Por medio de las redes sociales, se elaboró una página en Facebook, contiene todos los datos necesarios para que los clientes puedan observar los descuentos y promociones que tiene la organización además de acceder a la página Web en donde se encuentran los productos que de acuerdo a los conocimientos del Gerente, se encargan de posicionar a la organización en el mercado. La campaña de Mailing se centra en mostrar imágenes con los productos que son comprados particularmente por cada cliente, además de ofrecer las promociones del día que es enviado el correo electrónico. Se posiciono en la plataforma de Google utilizando la herramienta de My Business para poder localizar por medio de la aplicación Google Maps, la Comercializadora (Argudo, 2017). Los productos han sido seleccionados a partir de la experiencia del gerente por colocar a los productos que posicionan a la organización dentro del mercado.

Trabajo a Futuro

Es indispensable culminar todas las etapas del proyecto que faltan por realizarse, como son el establecimiento e implementación de los indicadores KPI, para poder establecer metas claras y bien definidas sobre lo que se pretende lograr. Identificar los ratios en base a la evaluación de resultados que se obtuvieron antes de implementar la estrategia en la organización y posteriormente de la implementación, para verificar si se lograron las metas propuestas junto con la evaluación de los resultados que arrojen los indicadores establecidos. Analizar y mejorar el proceso administrativo dentro de la organización constantemente para poder estar actualizado con los nuevos requerimientos que necesita el cliente.

Conclusiones

Al implementar la estrategia competitiva empresarial CRM en la organización, se han obtenido favorables resultados, se ha obtenido un ingreso creciente constante, además de poder incrementar el número de clientes en la base de datos y establecer un vínculo con los que son nuevos clientes. Posteriormente se espera que los volúmenes de venta de los meses siguientes, puedan mantener y seguir elevando los ingresos gracias al procedimiento adaptado a la organización con el apoyo de la herramienta Customer Relationship Management; estando fidelizando a los clientes que se tienen dentro de la organización. Se tiene un proyecto a futuro junto con el Empresario y la Doctora de que este proyecto logre las expectativas, se pueda vender como un modelo de negocio para el comienzo de una franquicia; claramente este proyecto ayudará a poder otorgar trabajo a más personas y notoriamente mejorará las utilidades de Garza Comercialización y Servicios S.A. de C.V.

Agradecimientos

Agradezco profundamente al Instituto Tecnológico de Orizaba, en especial al Departamento de Posgrado e Investigación, por el apoyo económico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); agradecimiento especial a la Dra. Edna Araceli Romero Flores y al Maestro en Ciencias Luis Fernando García Zárate, al Dr. Fernando Aguirre y Hernandez y a la M.C. Nuria Ortega Petterson

por su formidable contribución a ampliar mi conocimiento, además de apoyar en todo momento mi proyecto de Tesis.

Referencias

1. Alcaraz, R. (2011). *El Emprendedor de Éxito*. México, D.F.: McGraw-Hill.
2. Alvarez, A. (2001). *La medición de la eficiencia y la productividad*. Madrid, España.
3. Argudo, J. (26 de 02 de 2017). *Campaña de Marketing Online*. Obtenido de <https://www.joseargudo.com/como-hacer-una-buena-campana-marketing-online/>
4. *Forbes*. (enero de 2018). Obtenido de Pymes mexicanas, un panorama para el 2018: <https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-un-panorama-para-2018/>
5. Garfias, D. Q. (2015). *Aplicacion de la estrategia CRM para generar lealtad en los clientes*. Obtenido de <https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/19539/APLICACI%C3%93N%20DE%20LA%20ESTRATEGIA%20CRM%20PARA%20GENERAR%20LEALTAD%20EN%20LOS%20CLIENTES.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
6. Garrido, A. (2008). *La gestión de relaciones con clientes CRM como estrategia de negocio*. Obtenido de Departamento de Economía y Administración de Empresas: https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/.../TDR_GARRIDO_MORENO.pdf
7. Hoffmann, A. (03 de octubre de 2016). *La visión cliente y su importancia en las organizaciones*. Obtenido de <https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2016/10/03/la-vision-cliente-y-su-importancia-en-las-organizaciones/>
8. Laura Fischer, J. E. (2008). *Introducción a la Investigación de Mercados*. Mc Graw Hill.
9. Nugrohoa, A. (2017). *Customer Relationship Management Implementation*. Obtenido de <https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5028076>
10. Parada, P. (2011). *Análisis PESTEL, una herramienta de estrategia empresarial de estudio del entorno*. Obtenido de <http://www.pascualparada.com/analisis-pestel-una-herramienta-de-estudio-del-entorno/>
11. Planeación, S. d. (2017). *INEGI*. Obtenido de CEIEG: <http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2016/05/Orizaba.pdf>
12. Porter, M. E. (2008). Estrategia Competitiva. En M. E. Porter, *Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia* (pág. 394).
13. Quiroa, M. (2014). *Poder de Negociación de los Clientes*. Obtenido de Economipedia: <https://economipedia.com/definiciones/poder-de-negociacion-de-los-clientes.html>
14. Rexach, T. S. (01 de noviembre de 2013). *El país*. Obtenido de <https://blogs.elpais.com/via-ie-business/2013/11/la-importancia-de-la-fidelización-y-centrarnos-en-el-cliente.html>
15. Rodríguez, R. A. (2011). *Emprendedor de Éxito*. México, D.F.: McGRAW HILL.
16. Rouse, M. (noviembre de 2012). *CRM*. Obtenido de Search Data Center: <https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/CRM-Gestion-de-relaciones-con-los-clientes>
17. Yuan, H. (2013). *SWOT*. Obtenido de Analysis of succesful construction wate management.